

Nombre autor: Bárbara Sordi Stock

Orcid co-autor: <https://orcid.org/0000-0001-9148-0596>

Departamento: Derecho Penal y Ciencias Criminales, Universidad de Sevilla

Título: El Derecho penal y la rearticulación del mito de la neutralidad jurídica

Title: Criminal law and the re-articulation of the myth of legal neutrality

Fuente de publicación: Revista General de Derecho Público Comparado

ISSN: 1988-5091

Resumen: El mito de la neutralidad en el Derecho Penal se desmontó el siglo pasado. No obstante, continúa siendo un reto pendiente incorporar las estrategias necesarias para que los sistemas de justicia entiendan, respondan y no reproduzcan la subordinación que enfrentan las mujeres. El presente artículo pone en evidencia la rearticulación del mito de la neutralidad jurídica en la actualidad a partir de tres argumentos: la evolución de las mujeres en la Carrera Judicial, los desafíos persistentes para un cambio definitivo de creencias y valores en la actuación jurisdiccional y las limitaciones de la ley Penal para hacer frente a la violencia de género. Es momento de que la aplicación de un Derecho Penal supuestamente neutral, discriminatorio, deje paso a un Derecho Penal con perspectiva de género.

Palabras clave: Derecho Penal neutral; perspectiva de género; Carrera Judicial; decisión judicial; violencia de género.

Abstract: The myth of neutrality in Criminal Law was dismantled in the last century. However, it is still a pending challenge to incorporate the necessary strategies for the justice systems to understand, respond to, and do not reproduce the subordination of women. This article discusses the rearticulation of the myth of legal neutrality nowadays based on three arguments: the evolution of women in the Judicial Career, the persistent challenges for a definitive change of beliefs and values in jurisdictional action, and the limitations of criminal law to confront gender violence. It is time for changing a supposedly neutral and discriminatory Criminal Law, to give way to a Criminal Law with a gender perspective..

Key words: neutral criminal Law; gender perspective; judicial career; judicial decision; gender violence.